

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Жумамуратова Карина Рамановна,
Студент по направлению русского
языка и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: karinajumamuratova@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943235>

АННОТАЦИЯ

Данная статья касается использования крылатых выражений из комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" и подчеркивает их актуальность в современном обществе. Фразы сохраняют свою значимость благодаря точности смысла, эмоциональной выразительности и особенностям национально-культурной семантики. Примеры использования цитат из комедии в средствах массовой информации, начиная с XIX века и до современных интернет-текстов, подчеркивают их стойкость и важность в российской культуре.

Ключевые слова: Крылатые выражения, Комедии, контекст, народ, анализ.

Jumamuratova Karina Ramanovna,
Ma'mun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: karinajumamuratova@gmail.com

A. S. GRIBOEDOVNING "AQLDAN OZGAN" ASARIDAGI QANOTLI IBORALARNING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada A.S. Griboedov.ning komediyadagi jozibali iboralardan foydalanishga tegishliva ularning zamonaviy jamiyatdagi dolzarbligini ta'kidlaydi. Frazalar ma'noning to'g'riligi, emotsional ekspressivligi va milliy-madaniy semantikaning o'ziga xos xususiyatlari tufayli o'z ahamiyatini saqlab qoladi. 19-asrdan zamonaviy Internet matnlarigacha ommaviy axborot vositalarida komediya iqtiboslaridan foydalanish misollari ularning rus madaniyatidagi qat'iyiligi va ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Qattiq iboralar, Komediya, kontekst, odamlar, tahlil.

Jumamuratova Karina Ramanovna,
Student in the direction of Russian language and
literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

FEATURES OF WINGED EXPRESSIONS IN THE WORK OF A.S. GRIBOYEDOV 'WOE FROM WIT'

ABSTRACT

This abstract concerns the use of catchphrases from the comedy by A.S. Griboyedov "Woe from Wit" and emphasizes their relevance in modern society. Phrases retain their significance due to the accuracy of meaning, emotional expressiveness and the peculiarities of national and cultural semantics. Examples of the use of comedy quotes in the media, from the 19th century to modern Internet texts, highlight their persistence and importance in Russian culture.

Keywords: Catchphrases, Comedy, context, people, analysis.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Крылатые выражения играют значительную роль в жизни и развитии языка различных народов. Они являются устоявшимися выражениями с глубоким смыслом, которые передают определённые идеи, образы или значения. Крылатые выражения помогают народу выразить свои мысли и эмоции в краткой и выразительной форме. Они не только обогащают язык, но и отражают культурные и исторические особенности народа. Крылатые выражения могут быть связаны с народными традициями, поверьями, историческими событиями или фольклорными персонажами. Они передают наследие и мудрость предков, максимы и жизненный опыт.

Они не только обогащают язык, но и отражают культурные и исторические особенности народа. Крылатые выражения могут быть связаны с народными традициями, поверьями, историческими событиями или фольклорными персонажами. Они передают наследие и мудрость предков, максимы и жизненный опыт.

Крылатые выражения помогают укрепить и сохранить национальную идентичность, создавая уникальный языковой контекст для каждого народа. Через них передаётся и сохраняется национальный характер, особенности менталитета и привычки народа. Они также способствуют укреплению и продолжению традиций и культуры.

Крылатые выражения активно используются в разных сферах жизни, таких как литература, речь, медиа, повседневная коммуникация и образование. Они помогают выразить свои мысли более точно, красочно и образно. Крылатые выражения также могут быть использованы в юмористических, иронических или саркастических контекстах, добавляя остроты и особенности высказыванию.

В целом, крылатые выражения играют важную роль в жизни и развитии языка народов, отражая культурные, исторические и ментальные особенности каждого народа. Они являются важным элементом сохранения и передачи национального наследия, а также обогащают язык и делают его более выразительным и красочным.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Крылатые выражения могут утверждать одно, но в контексте быть использованы для передачи другого смысла или идеи. Потебня считал, что при использовании крылатых выражений нужно быть осторожным, так как художественное произведение и природа имеют различные масштабы и не могут быть представлены одними и теми же словами. Это означает, что их использование может не передать полностью то, что художник пытался выразить через своё произведение.[1, с. 166]. Термин "крылатое выражение" в науку ввёл немецкий исследователь Георг Бюхман. Он определил "крылатое слово" как постоянно повторяемое в широких кругах изречение, выражение или имя, независимо от языка, исторического источника или литературного происхождения, которое известно (доказуемо).[2, с.6].

Крылатые выражения – это стабильные, зафиксированные формулы, которые служат для выражения каких-либо мыслей или идей. Они включают в себя фразы, пословицы,

поговорки, цитаты и прочие выражения, которые характеризуются тем, что они являются устоявшимися в языке и имеют своеобразное значение.

Однако, трактовка понятия «крылатое выражение» в контексте русской филологии вызывает определённые трудности и вопросы. Некоторые ученые придерживаются узкого понимания крылатых выражений как только пословиц и поговорок, исключая из рассмотрения другие формы выражения. Другие исследователи, напротив, включают в определение крылатых выражений более широкий спектр формул, включая и цитаты из произведений искусства или литературы.

Кроме того, также возникают вопросы о происхождении и эволюции крылатых выражений, их смысловых оттенках и переводе на другие языки. Некоторые выражения имеют историческое происхождение и утратили своё первоначальное значение, что добавляет сложности в их трактовке. Расширение круга изучаемых крылатых выражений, их классификация и создание систематизированных баз данных также являются актуальными задачами в изучении и определении понятия «крылатое выражение» в контексте русской филологии.

Таким образом, актуальной проблемой в изучении крылатых выражений является определение и классификация понятия «крылатое выражение», а также понимание их эволюции, происхождения и семантики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Изучение образования крылатых выражений, которые приобрели стойкое значение и широко используются в различных ситуациях, является важным направлением в лингвистике. Эта область исследований включает в себя анализ механизмов формирования фразеологизмов, их эволюции в языке, а также изучение культурных и социальных аспектов, влияющих на их появление и распространение. Российские лингвисты, как и исследователи в других странах, проводят анализ фразеологических единиц с целью выявления общих закономерностей в формировании крылатых выражений. Это включает в себя изучение метафорических переносов, культурных ассоциаций, исторических корней и других факторов, влияющих на устойчивость и широкое распространение данных выражений в языке.

Исследования в этой области могут помочь лучше понять процессы языкового развития, динамику смысловых изменений в выражениях и их влияние на языковую культуру. Лингвисты изучают процессы крылатизации, такие как метафора, метонимия, эпитет и др., и анализируют их влияние на формирование и использование крылатых выражений. Они также изучают специфику крылатых выражений в русском языке, их устойчивость, семантику и синтаксические особенности. Результаты исследований лингвистов помогают лучше понять и использовать крылатые выражения в речи и письме, а также анализировать их значение и эффективность в коммуникации.» [1, с. 2–10].

Выявление культурной значимости крылатых выражений из комедии "Горе от ума" в контексте развития русского языка имеет особое значение, поскольку данное произведение А. С. Грибоедова является одним из величайших образцов русской литературы и хранит в себе богатое наследие и историческую ценность. Крылатые выражения, такие как "век живи, век учись", "ни пуха ни пера" и "дураков не выдумаешь", получили широкое распространение и употребление в русском языке, став языковыми оборотами. Они воплощают в себе народную мудрость, юмор и жизненную философию, и до сих пор активно используются в разговорной речи.

Изучение крылатых выражений из "Горя от ума" позволяет не только понять их народные корни и смысл, но и проанализировать их культурную значимость. Комедия Грибоедова отражает особенности русского общества и его нравов, а использование данных выражений в произведении позволяет понять и истолковать их исторический и культурный контекст. Такое изучение способствует не только развитию лингвистики, но и расширению нашего культурного кругозора, помогает сохранить и передать наследие предков и

обогащает нашу родную русскую речь. Ведь крылатые выражения из "Горя от ума" стали неотъемлемой частью нашей языковой культуры, и их использование является выражением российского национального характера.

Было обращено внимание на то, как данные выражения использовались автором комедии Александром Сергеевичем Грибоедовым для создания характеров и передачи определённых эмоций. Кроме того, изучалось, как эти фразы вошли в обиход и стали частью нашей культуры, а также как они влияют на формирование новых выражений и оборотов в современном русском языке.

В работе были выделены такие крылатые выражения, как "Дура знать - блажь говорить", "Судить надёжнее по делам, а не по словам", "Пуст звон и празден обман", "Не ветер единым делается". Были раскрыты их значения и использование в контексте произведения, а также их функционирование в современной речи.

Также были рассмотрены «говорящие» фамилии персонажей комедии, которые отражают их характеры и особенности. Например, фамилия Чацкого (от слова "часть") указывает на его стремление получить собственную долю, а фамилия Скалозуба (от слова "скалитель") подчёркивает его агрессивный и буйный характер. Такое исследование позволяет лучше понять и интерпретировать крылатые выражения, используемые в комедии "Горе от ума", а также их роль в развитии русского языка. Кроме того, оно помогает оценить культурную значимость этого произведения и его влияние на современную лексику и обороты русского языка.[1,с.11–18].

Александр Сергеевич Грибоедов, известный русский драматург и поэт, создал множество выразительных афоризмов и крылатых выражений. Его работы, такие как комедия "Горе от ума" и пьеса "Горя от ума нет", содержат множество острых и мудрых фраз, ставших популярными и часто цитируемыми. Кроме этого, в настоящее время существует множество словарей и сборников, посвящённых афоризмам и крылатым выражениям А. С. Грибоедова. В этих сборниках собраны его знаменитые цитаты и выражения, сопровождающиеся пояснениями и разъяснениями. Чтение таких словарей и сборников помогает лучше понять и оценить гениальность и тонкость мысли А. С. Грибоедова, а также использовать его выразительные фразы в собственной речи и письме.[3; с. 20].

Также были проведены исследования, посвящённые стилистическим особенностям комедии, таким как юмор, ирония, сатира и др. Особое внимание уделялось анализу персонажей и их роли в развитии сюжета, а также исследованию общих тем и идей, затронутых в произведении. Филологи изучали языковые аспекты комедии, обращая внимание на особенности диалогов и монологов, а также на использование сленга и других языковых выражений. Лингвисты анализировали семантику и структуру текста, исследовали лексико-семантические поля и средства выразительности, использованные Грибоедовым.

Культурологи изучали контекст времени, в котором была написана комедия, а также связь произведения с другими литературными и культурными явлениями. Литературоведы исследовали жанровые особенности комедии, связь с трагедией, экспериментальные формы, использованные автором.

Таким образом, изучение грибоедовской комедии было многогранным и включало в себя анализ различных аспектов текста и его влияния на русскую литературу и язык.[3, с. 21–25].

В комедии много крылатых выражений, которые стали популярными и известными. Многие из них имеют аналогии среди русских пословиц и поговорок. Некоторые примеры:

1. "Век живи, век учись" – пословица, которая актуальна и в комедии. В комедийных ситуациях часто показывается, как персонажи учатся на своих ошибках и стараются не повторять их.

2. "У смеха греха нет" – эта фраза подчёркивает пользу смеха и юмора. В комедии часто используются смешные ситуации и диалоги, которые помогают снять напряжение и поднять настроение.

3. "Где смех, там и слезы" – в комедии часто присутствуют смешные ситуации, которые сменяются эмоциональными моментами. Это напоминает о том, что в жизни всегда присутствуют и смех, и слезы.

4. "Шутка в сторону" – фраза, используемая для переключения внимания или снятия напряжения в комедийных ситуациях. Аналогично пословице "Перейти на другую тему".

5. "Смешно до слез" – эта фраза выражает, что что-то вызывает сильное смешное впечатление. В комедии часто используется для описания особенно смешных моментов или шуток.

6. "Смех продлевает жизнь" – это известное выражение, которое означает, что смех и радость помогают поддерживать здоровье и продлевают жизнь. В комедии акцентируется именно на смешных моментах, чтобы весело провести время.

Это лишь некоторые примеры крылатых выражений из комедий, которые имеют аналогии среди русских пословиц и поговорок. В комедии используются различные способы передачи юмора, и многие из них связаны с традициями и мудростью народа.

Автор считает, что несправедливость в судах заключается в том, что судьи не всегда обладают надлежащей компетентностью и объективностью. Аналогичная проблема судейской неподкупности и некомпетентности иллюстрируется пословицей «судья в суде — что рыба в пруде». Да, анализ крылатых выражений в контексте русской лингвокультурологии предоставляет уникальную возможность проникнуть в глубинные слои русской культуры и общественного сознания. В русском языке крылатые выражения часто имеют корни в литературных произведениях, фольклоре, исторических событиях или обыденной жизни, что делает их богатыми в культурных и исторических ассоциациях. Анализ крылатых выражений может раскрывать следующие аспекты:

Исторический контекст: Многие крылатые выражения связаны с ключевыми событиями в истории России, выдающимися личностями, политическими или социокультурными процессами.

Литературные источники: Фразы, заимствованные из литературных произведений, могут нести в себе смыслы, созданные великими русскими писателями, и становиться частью общекультурного наследия. **Национальный характер:** Крылатые выражения часто отражают особенности русского национального характера, традиций, ценностей и образа мышления. **Социокультурные ценности:** Выражения могут передавать общественные нормы, традиции и ценности, которые имели значение в определенные исторические периоды. **Фольклорные корни:** Некоторые крылатые выражения имеют свои корни в народной мудрости, сказках или поговорках. Такой анализ позволяет глубже понять культурный контекст, в котором формировались и используются эти выражения, и раскрывает богатство культурного наследия русского общества.

Крылатые выражения представляют собой устойчивые словосочетания или фразы, которые имеют особое значение и используются в речи людей. Они являются неотъемлемой частью русской культуры и позволяют понять менталитет и ценности русского общества.

Анализ крылатых выражений может раскрыть исторические, социальные, моральные и этические аспекты русской культуры. Например, выражение "на белом свете" имеет историческую основу, связанную с восприятием белого цвета как символа чистоты и непорочности. Это выражение воплощает русскую традицию ценить доброту и нравственность.

Другие крылатые выражения, такие как "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" или "семь пятниц на неделе" раскрывают особенности русской народной мудрости и юмора. Эти выражения учат нас терпению, осмысленности и заботе о результатах нашего труда.

Также анализ крылатых выражений может помочь понять русскую идентичность и национальные стереотипы. Например, выражение "русская душа" олицетворяет основные черты русского характера, включая гостеприимство, душевность и внутреннюю силу.

Итак, анализ крылатых выражений позволяет выявить и изучить различные аспекты русской культуры, отражая ее историческое, социальное и моральное богатство. Эти выражения служат не только средством коммуникации, но и отображением ценностей, традиций и национального самосознания русского общества.

Таким образом, крылатые выражения становятся своеобразными языковыми отражениями культурных особенностей и национального характера. Их изучение позволяет лучше понять специфику менталитета и лингвокультурного контекста определенного общества.

Они представляются в виде "зеркала", в котором можно узнать идентичность, ценности и особенности национальной культуры. Таким образом, крылатые выражения являются важной частью лингвокультурного наследия народа, отражая его уникальность и специфику.[4, с. 82].

Первая особенность крылатых выражений из комедии "Горе от ума" - это их семантическая нагрузка. Крылатые выражения обладают высокой степенью образности и эмоциональности, они ярко и точно передают определенные ситуации, характеры, чувства или идеи. Например, выражение "Скупой платит дважды" из комедии стало символом жадности и неосмотрительности, передающим мысль о том, что скупой человек, пытаясь сэкономить, в итоге тратит больше денег или испытывает еще большие неудобства. Вторая особенность - это контекст использования. Крылатые выражения часто возникают из конкретных ситуаций или диалогов, их эффективность и понятность зависят от знания контекста и особенностей русской лингвокультурной традиции. Например, выражение "Умом Россию не понять" отражает ироничное отношение автора к непониманию западной культуры и демонстрирует русскую особенность видеть истинную сущность вещей, не оглядываясь на внешние проявления.

Третья особенность - это устойчивость крылатых выражений. Они становятся прочными и знакомыми людям благодаря повторяемости и вхождению в обиход носителей русского языка. Частое употребление в различных контекстах инаугурирует устойчивость выражений, и они начинают существовать как самостоятельные единицы со стабильным значением. Например, выражение "Ну что, есть герой?" стало устойчивым символом вызова на дуэль и часто употребляется для передачи иронической ситуации, когда кто-то вызывает на конфликт или стычку. Да, вы правильно отметили, что крылатые выражения из комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова стали такими благодаря различным особенностям русского языка, лингвокультурной традиции и их особой роли в русской литературе и обществе. В этой комедии содержится множество выразительных фраз и высказываний, которые стали частью общего языкового наследия и широко используются в повседневной жизни.

Основные факторы, которые способствуют становлению крылатых выражений, могут включать в себя:

Эмоциональность и выразительность: Многие фразы из "Горе от ума" ярко выражают чувства, переживания и мысли персонажей, что делает их запоминающимися.

Семантический багаж: Фразы содержат в себе определенные смысловые образы и концепции, которые придают им значимость и универсальность.

Устойчивость в использовании: Выражения из комедии стали устойчивыми и широко применяемыми в различных контекстах, что сделало их частью языкового наследия.

Литературное значение: Комедия Грибоедова является классическим произведением русской литературы, и выражения из неё приобрели литературное значение.

Исследования в области фразеологии помогают лучше понять процессы формирования и использования крылатых выражений в языке и культуре. Они олицетворяют определённые идеи, явления или характеры и служат для точного и выразительного передачи мыслей и эмоций.

Анализ крылатых выражений из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» позволяет проследить, что учёт лингвокультурной традиции имеет важное значение для правильного восприятия этих выражений.

В комедии Грибоедова содержится множество крылатых выражений, то есть фраз, которые имеют закреплённое литературное значение и широко используются в речи. Они могут иметь иронический оттенок или передавать определённый образ мысли. Примеры таких выражений – "амортизация в булочную", "а ведь бабцы хорошие", "рука не поднялась" и другие. Однако, для полного понимания и правильного восприятия этих выражений необходимо учитывать лингвокультурную традицию. Весьма возможно, что в настоящее время некоторые из этих фраз стали устаревшими или утратили свое первоначальное значение. Или же возможно, что в других языках и культурах существуют аналогичные выражения, которые нельзя просто перевести буквально.

ВЫВОДЫ.

Таким образом, чтобы правильно воспринять и понять крылатые выражения из комедии «Горе от ума», необходимо быть знакомым с конкретной лингвокультурной традицией, в которой они были созданы. Это позволит не только понять значение этих выражений, но и оценить сатирическую или ироническую подоплёку, которая может быть скрыта в них.

Сноски / Iqtiboslar / References

-
- [1] Потебня А. А. Полное собрание трудов / А. А. Потебня. — М. : Мысль и язык, 1999. — 300 с.
- [2] Шулежкова С. Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие /С. Г. Шулежкова. — М. : Азбуковник, 2002. — 288 с.
- [3] Полякова А. Е. Словарь языка А. С. Грибоедова / А. Е. Полякова. — М.: Книга по Требованию, 2011. — 430 с.
- [4] Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. — М. : Шк. «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000